

СЕРДЮК Вера Николаевна¹,
ГОРГУЛЬ Александр Константинович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА И ОБОСНОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Статья посвящена исследованию методических аспектов выбора и обоснования учетной политики по дебиторской задолженности и денежным средствам. Новизна исследования заключается в предложенной многомерной классификации, объединяющей различные существующие подходы и дополняющей их новыми критериями, актуальными для современной экономической реальности. В частности, учитываются аспекты криптовалют и цифровых финансовых активов, которых нет в большинстве традиционных классификаций.

Настоящее исследование предлагает многофакторный анализ, учитывающий не только традиционные, но и эмерджентные факторы, возникающие в результате взаимодействия основных факторов, влияющих на выбор учетной политики для дебиторской задолженности и денежных средств. В отличие от традиционных подходов, которые фокусируются на отдельных факторах, мы предлагаем синергетический подход, учитывающий взаимодействие множества факторов и их совокупное влияние.

Разработана и апробирована система количественных показателей для оценки рисков дебиторской задолженности, которая позволяет повысить эффективность управления денежными потоками и снизить потенциальные потери организации.

Предложен комплексный и систематизированный подход к оценке эффективности системы учета и контроля дебиторской задолженности и денежных средств. Он позволяет объективно оценить влияние учетной политики на управление дебиторской задолженностью, на достаточность и синхронность денежных потоков, эффективность использования денежных средств. Регулярное применение данной методики позволит организациям своевременно выявлять и устранять недостатки в учетной политике, достигать стратегических целей.

Ключевые слова: *денежные средства, дебиторская задолженность, учет, учетная политика, внутренний контроль, риски.*

Введение. Правильное отображение дебиторской задолженности и денежных средств в финансовой отчетности представляет собой краеугольный камень достоверного отражения финансового состояния организации, являясь одновременно и индикатором ее платежеспособности, и инструментом эффективного управления. Выбор и обоснование учетной политики в отношении этих статей баланса в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» представляют собой сложную задачу, особенно в условиях растущей экономической неопределенности. Некорректное применение методов оценки дебиторской задолженности (например, недооценка риска безнадежных долгов в условиях экономического спада) или неадекватный учет денежных средств, размещенных в высокорисковых инструментах, может исказить финансовую картину, привести к

принятию ошибочных управленческих решений (например, неадекватная оценка инвестиционных возможностей) и значительно увеличить финансовые риски организации.

Степень проработанности темы в научной литературе достаточно высока. Существуют многочисленные исследования, посвященные вопросам формирования учетной политики в целом, а также относительно дебиторской задолженности и денежных средств. Теоретическими и методологическими проблемами формирования учётной политики занималось в свое время множество ученых: в трудах Р.А. Алборова, В.П. Астахова, Ю.А. Бабаева, А.С. Бакаева освещены теоретические и практические основы развития нормативно-правового регулирования учётной политики, а также подходы к её пониманию и трактовке [1-5]; Т.Ю. Дружиловская, И.В. Кирилина, М. Киселёв, М.Л. Пятов, Я.В. Соколов, Я.И. Устинова рассматривают порядок формирования учётного процесса и создания учётной политики коммерческой организации [6-11]; в работах М.Н. Агафоновой, Т.О. Графовой, И.В. Евстратовой, О.И. Соснаускене раскрыты элементы учётной политики субъекта хозяйствования (структурированный план счетов, график документооборота) [12-15]; Л.И. Хоружий, И.Н. Турчаева, Н.А. Кокорев, А.В. Бодяко, С.В. Пономарева, М.В. Краюшкина, Т.М. Рогуленко, Н.С. Сахчинская рассматривают подходы к формированию учётной политики в условиях антикризисного управления [16-18].

Большой вклад в развитие вопроса формирования учётной политики внесли В. Швайкер [19], представители тосканской научной школы, учёные венецианской научной школы, Ж.Г. Курсель-Сенель, А. Кальмес, И.Ф. Шер, Э.Э. Фельдгаузен [19], а также российские экономисты Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, Л.З. Шнейдман [20-22].

Однако современные реалии цифровой экономики требуют более детального изучения и адаптации используемых методических подходов. Анализ теоретических разработок и практического опыта показывает, что не существует универсального подхода к формированию учетной политики в отношении активов, применимого ко всем промышленным предприятиям. Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости разработки адаптированной методики формирования учетной политики, учитывающей отраслевые особенности и специфику конкретной организации, с целью повышения эффективности управления активами вообще и дебиторской задолженностью и денежными потоками, в частности.

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию методики формирования учетной политики в отношении наиболее ликвидных активов организации, направленных на повышение прозрачности, достоверности и аналитичности учетной информации для принятия эффективных управленческих решений.

Для достижения поставленной цели решены следующие теоретические и научно-методические задачи исследования:

1. Систематизированы теоретические положения, раскрывающие экономическую сущность дебиторской задолженности и денежных средств, уточняющие их классификацию в контексте выбора учетной политики.

2. Усовершенствованы методические аспекты выбора и обоснования учетной политики в отношении дебиторской задолженности и денежных средств, направленные на повышение эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью организации.

3. Обоснована роль учетной политики как элемента системы внутреннего контроля дебиторской задолженности и денежных средств и предложены пути ее интеграции в систему управления финансовыми рисками.

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном

совершенствовании методического инструментария и организационных подходов к формированию учетной политики в отношении дебиторской задолженности и денежных средств, направленных на повышение эффективности управления этими активами и укрепление системы внутреннего контроля.

Материалы и методы. Дебиторская задолженность – это право организации требовать от контрагентов исполнения обязательств по денежным расчетам, поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Суть данного понятия заключается не просто в наличии денежного требования, но и в признании этого требования в качестве актива в бухгалтерском учете организации. Это предполагает наличие документального подтверждения обязательства контрагента (договора, акта выполненных работ, товарной накладной, универсального передаточного документа и т.д.), а также определенную степень уверенности в его погашении в установленные сроки. Отсутствие хотя бы одного из этих условий ставит под сомнение правомерность отражения данной статьи как актива в балансе и, возможно, требует формирования резерва по сомнительным долгам в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций».

Дебиторская задолженность представляет собой сложный финансовый феномен, требующий детальной классификации для эффективного управления и анализа. В табл. 1 исследован и предложен многомерный подход, учитывающий не только традиционные критерии, но и динамику изменения задолженности, а также связанные с ней риски.

Таблица 1. Классификация дебиторской задолженности

Подкатегория	Характеристика	Финансовые последствия	Меры управления	Пример
1	2	3	4	5
По сроку погашения				
Краткосрочная (до 1 года)	Задолженность, подлежащая погашению в течение операционного цикла	Ограниченное влияние на ликвидность, но потенциальные потери от просрочки	Активный мониторинг, своевременное выставление счетов, предоставление скидок за раннюю оплату	Задолженность за поставленные товары в течение 30 дней
Среднесрочная (1 – 3 года)	Задолженность с более длительным сроком погашения, часто связанная с инвестиционными проектами или отсрочкой платежа	Может повлиять на ликвидность, увеличение финансовых рисков	Реструктуризация долга, использование финансовых инструментов (например, факторинг)	Кредит, предоставленный клиенту на приобретение оборудования
Долгосрочная (более 3 лет)	Задолженность с длительным сроком погашения, часто связанная с капитальными вложениями или долгосрочными контрактами	Значительное влияние на ликвидность и финансовую устойчивость	Тщательный анализ кредитоспособности и заёмщика, обеспечение долга залогом	Инвестиции в дочернюю компанию

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
По степени просрочки				
Текущая	Задолженность, погашенная в установленный срок	Положительное влияние на финансовые показатели	Поддержание эффективной системы учета и контроля	Оплата по счету в день его выставления
Просроченная (до 30 дней)	Незначительное просрочение платежа	Незначительное влияние на финансовые показатели, но потенциальный рост риска	Напоминания о платеже, телефонные переговоры с клиентом	Задержка оплаты на 15 дней
Просроченная (31 – 90 дней)	Значительное просрочение платежа, повышение риска невозврата	Отрицательное влияние на финансовые показатели, необходимость создания резервов	Письменные напоминания, угроза судебного разбирательства	Задержка оплаты на 60 дней
Безнадёжная (более 90 дней)	Вероятность возврата минимальна	Значительные потери, необходимость списания с баланса	Судебные разбирательства, взыскание долга через коллекторские агентства	Задержка оплаты более года
По виду деятельности				
Операционная	Задолженность, связанная с основной деятельностью компании	Отражает эффективность продаж и управления денежными потоками	Оптимизация системы продаж, эффективный контроль дебиторской задолженности	Задолженность за проданные товары
Инвестиционная	Задолженность, связанная с инвестициями в другие компании или проекты	Отражает риски, связанные с инвестициями	Диверсификация инвестиционного портфеля, тщательный анализ рисков	Инвестиции в ценные бумаги
Финансовая	Задолженность, связанная с финансовыми операциями (кредиты, займы)	Отражает финансовое положение компании и ее способность обслуживать долги	Оптимизация финансовой структуры, привлечение финансирования на выгодных условиях	Кредиты, полученные от банков
По обеспеченности				
Обеспеченная	Задолженность, обеспеченная залогом или поручительством	Сниженный уровень риска неуплаты	Мониторинг состояния залога	Задолженность с банковской гарантией
Необеспеченная	Задолженность без обеспечения	Повышенный уровень риска неуплаты	Тщательный анализ кредитоспособности заёмщика	Задолженность без обеспечения

Представленная классификация позволяет комплексно анализировать дебиторскую задолженность, определять уровень риска и выбирать эффективные меры управления для минимизации потенциальных потерь. Многомерный подход, учитывающий различные критерии, позволяет получить более полную и объективную картину финансового состояния компании. Дальнейшие исследования могут включать разработку количественных показателей для более точной оценки уровня риска и эффективности мер управления дебиторской задолженностью.

Понятие «денежные средства» – на первый взгляд, тривиальное – на самом деле представляет собой сложную концепцию, которая эволюционировала вместе с развитием человеческого общества и экономической теории. Классический подход, восходящий к трудам Кейнса и неоклассических экономистов, определяет денежные средства как высоколиквидные активы, которые можно непосредственно использовать для совершения сделок. Однако такое определение, будучи функциональным, оставляет без внимания ряд важных нюансов. Например, в условиях современной финансовой системы границы между денежными средствами и другими высоколиквидными активами, такими как краткосрочные государственные облигации или депозиты до востребования, размыты.

Денежные средства, будучи фундаментальным элементом любой экономической системы, представляют собой сложный объект исследования, требующий многоаспектного анализа. Традиционные классификации, основанные на ликвидности или форме существования, не всегда адекватно отражают многогранность их функций и особенностей в условиях современной глобализированной экономики. Поэтому мы предлагаем расширенную классификацию денежных средств, учитывающую не только их физические характеристики и ликвидность, но и факторы, связанные с местом хранения, назначением, уровнем риска, а также степенью интеграции в мировую финансовую систему (табл. 2).

Таблица 2. Классификация денежных средств

Подкритерий	Характеристика	Примеры	Примечания
1	2	3	4
Физическая форма			
Наличная	Физические денежные знаки (банкноты, монеты) в обращении	Рубли, доллары, евро	Высокая ликвидность, подверженность физическому износу и краже
Безналичная	Записи на счетах в финансовых учреждениях	Депозиты, счета, электронные платежи	Высокая ликвидность, низкая подверженность физическому износу, зависимость от функционирования банковской системы
Виртуальная (цифровая)	Цифровые активы, не имеющие физического воплощения	Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum), цифровые валюты центральных банков (CBDC)	Высокая волатильность, регулирование находится на стадии разработки, вопросы безопасности и анонимности
Ликвидность			
Высокая	Средства, легко и быстро конвертируемые в наличные	Депозиты до востребования, наличные деньги	Минимальные транзакционные издержки

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
Средняя	Средства, требующие определенного времени для конвертации в наличные	Депозиты срочные, ценные бумаги с коротким сроком обращения	Ограниченная ликвидность, потенциальный риск потерь от изменения рыночной конъюнктуры
Низкая	Средства, требующие значительного времени и усилий для конвертации в наличные	Ценные бумаги с длительным сроком обращения, долгосрочные инвестиции	Низкая ликвидность, высокая потенциальная доходность, но и высокие риски
Место хранения			
Банковские счета	Депозиты, счета, расчетные счета	Сберегательные счета, счета с дебетовой картой	Защита вкладов государством (в ряде стран), возможность получения процентов
Небанковские финансовые учреждения	Инвестиционные фонды, брокерские счета	Акции, облигации, паевые инвестиционные фонды	Выше риск, потенциально более высокая доходность
Персональные хранилища	Домашние сейфы, хранение наличных дома	Наличные деньги, ценные бумаги	Высокий риск кражи и утраты, отсутствие защиты вкладов
Назначение			
Операционные	Средства для текущей деятельности	Заработная плата, оплата счетов	Необходимы для обеспечения бесперебойной работы бизнеса
Инвестиционные	Средства, предназначенные для получения прибыли	Акции, облигации, недвижимость	Высокий потенциал роста, но и высокая степень риска
Резервные	Средства, предназначенные для покрытия непредвиденных расходов	Сбережения, резервные счета	Защита от рисков и финансовой нестабильности
Уровень риска			
Низкий	Средства с минимальным риском потери капитала	Депозиты в государственных банках, государственные облигации	Низкая доходность
Средний	Средства со средним уровнем риска	Акции стабильных компаний, корпоративные облигации	Средняя доходность, средний уровень риска
Высокий	Средства с высоким риском потери капитала	Акции высокотехнологичных компаний, вложения в стартапы	Высокая потенциальная доходность, высокий риск

Окончание табл. 2

1	2	3	4
Интеграция в мировую финансовую систему			
Высокая	Средства, свободно конвертируемые в иностранные валюты	Доллары США, евро	Высокая ликвидность на международном уровне
Средняя	Средства, ограниченно конвертируемые в иностранные валюты	Валюты развивающихся стран	Ограниченная ликвидность на международном уровне
Низкая	Средства, не конвертируемые в иностранные валюты	Валюты стран с нестабильной экономикой	Низкая ликвидность на международном уровне

Подход, представленный в табл. 2, позволяет глубже понять динамику денежного рынка и более эффективно управлять денежными потоками в различных секторах экономики. Новизна исследования заключается в предложенной многомерной классификации, объединяющей различные существующие подходы и дополняющей их новыми критериями, актуальными для современной экономической реальности. В частности, учитываются аспекты криптовалют и цифровых финансовых активов, которых нет в большинстве традиционных классификаций.

Выбор учетной политики для дебиторской задолженности и денежных средств оказывает значительное влияние на достоверность финансовой отчетности и принятие управленческих решений. Традиционный подход к анализу этого вопроса часто ограничивается рассмотрением отдельных факторов, таких как размер предприятия, отраслевая принадлежность или налоговое законодательство. Однако реальность гораздо сложнее. Настоящее исследование предлагает многофакторный анализ, учитывающий не только традиционные, но и эмерджентные факторы, возникающие в результате взаимодействия основных факторов (табл. 3).

Таблица 3. Факторы, влияющие на выбор учетной политики в отношении дебиторской задолженности и денежных средств

Фактор	Характеристика влияния	Примеры	Потенциальный эффект
2	3	4	5
Размер предприятия			
Количество операций	Большие предприятия проводят больше операций, что требует более формализованных процедур учета	Крупный ритейлер. Малый магазин	Более строгий учёт дебиторской задолженности, применение автоматизированных систем, использование сложных методов оценки резервов под сомнительные долги
Уровень специализации	Высокая специализация может требовать специфических методов учета	Производственная компания. Консалтинговая компания	Различные методы учёта дебиторской задолженности, связанные с особенностями отрасли (например, учёт предоплаты за продукцию)

Продолжение табл. 3

2	3	4	5
Финансовое положение	Финансово устойчивые предприятия могут позволить себе более консервативную учетную политику	Компания с высоким кредитным рейтингом. Компания с низким кредитным рейтингом	Более высокая вероятность использования метода начисления резервов по сомнительным долгам, более строгий контроль за дебиторской задолженностью
Отраслевая принадлежность			
Цикличность отрасли	В циклических отраслях учетная политика должна учитывать колебания спроса	Автомобилестроение. Фармацевтика	Более гибкая учетная политика в отношении дебиторской задолженности, использование различных методов оценки резервов в зависимости от фазы экономического цикла
Регуляторные требования	Отраслевые регуляторы могут устанавливать специфические требования к учету	Банковская отрасль. Производство продуктов питания	Строгие требования к учёту денежных средств и дебиторской задолженности, использование специфических методов оценки
Налоговое законодательство			
Налоговые ставки	Высокие налоговые ставки могут стимулировать использование методов, минимизирующих налогооблагаемую базу	Страна с высокими налогами. Страна с низкими налогами	Возможное использование методов ускоренной амортизации, выбор методов учёта, влияющих на временное распределение налоговой нагрузки
Налоговые льготы	Налоговые льготы могут стимулировать к использованию определенных методов учета	Льготы по инвестициям. Налоговые каникулы	Выбор методов учета, позволяющих использовать налоговые льготы
Технологические инновации			
Автоматизация учета	Использование современных технологий позволяет повысить эффективность учета	ERP-системы. Ручной учет	Более точный и оперативный учёт дебиторской задолженности и денежных средств, снижение риска ошибок
Цифровизация платежей	Распространение безналичных расчетов влияет на методы учета денежных средств	Электронные платежи. Наличные расчеты	Изменение методов учета денежных средств, более точный учет движения денежных потоков
Глобализация			
Международные стандарты учета	Применение международных стандартов требует адаптации учетной политики	МСФО. Национальные стандарты бухгалтерского учета	Более унифицированный подход к учету дебиторской задолженности и денежных средств.

Окончание табл. 3

2	3	4	5
Валютные риски	Международные операции увеличивают валютные риски, что требует специальных методов учета	Экспорт – импорт. Внутренний рынок	Использование методов хеджирования валютных рисков, специальные методы учета валютных операций

Новизна исследования заключается в представлении интегрированной модели, учитывающей синергетический эффект взаимодействия различных факторов, включая влияние технологических инноваций и глобализационных процессов на формирование учетной политики в отношении дебиторской задолженности и денежных средств. Такой подход позволяет более адекватно оценить возможные риски и преимущества, связанные с выбором той или иной учетной политики.

Ключевым элементом эффективного учёта дебиторской задолженности и денежных средств является система внутреннего контроля. Она должна обеспечивать надёжность регистрации операций, предотвращать несанкционированный доступ к денежным средствам и минимизировать риск мошенничества. Элементы эффективной системы внутреннего контроля включают разделение обязанностей (например, разделение функций приёма и выдачи денежных средств), регулярную инвентаризацию денежных средств, проверку документации и сверку банковских выписок. В крупных организациях могут применяться более сложные механизмы контроля, включающие внутренний аудит и мониторинг подозрительных операций.

В контексте внутрихозяйственного контроля особое место занимают риски, связанные с человеческим фактором. Ошибки персонала, как непреднамеренные, так и умышленные, могут привести к серьёзным последствиям. Недостаточная квалификация сотрудников, отсутствие чётких должностных инструкций, неадекватное разделение обязанностей или сговор с целью совершения хищений – всё это факторы, способствующие реализации рисков. Кроме того, не стоит недооценивать риски, связанные с технологическим прогрессом и цифровизацией. Хотя внедрение современных информационных систем может повысить эффективность контроля, оно также создаёт новые уязвимости, такие как кибератаки, утечка конфиденциальной информации или сбои в работе систем. Чтобы минимизировать эти риски, необходимо не только внедрять соответствующие меры контроля, но и обеспечивать постоянное обновление системы информационной безопасности, а также повышать квалификацию персонала в области информационной безопасности.

Особое внимание следует уделить контролю за безналичными расчётами. В условиях широкого распространения электронных платёжных систем важно обеспечить безопасность и надёжность онлайн-платежей. Это требует применения современных технологий шифрования и защиты данных, а также строгого контроля доступа к платёжным системам. Внедрение многофакторной аутентификации и других механизмов защиты может значительно снизить риски несанкционированного доступа и мошенничества.

В отношении денежных средств учетная политика должна описывать методы учета кассовых и безналичных операций. Это включает указание на применяемые формы первичных бухгалтерских документов, порядок ведения кассовой книги, методы контроля за сохранностью денежных средств и проверку банковских выписок. Особое внимание следует уделить описанию процедур учета валютных операций, если организация работает с иностранной валютой. В этом случае необходимо указать методы пересчета

валюты при проведении инвентаризации и составлении отчетности. Также важно описать порядок учета внутренних переводов денежных средств между подразделениями организации.

Однако разработка и внедрение учетной политики – это лишь первый шаг. Для обеспечения ее эффективности необходимо проводить регулярную и объективную оценку учетной политики с помощью конкретных показателей. Они должны быть сопоставимыми, релевантными, достоверными и понятными, чтобы руководство организации могло отслеживать динамику, выявлять проблемы и принимать обоснованные управленческие решения.

Результаты. Для оценки уровня риска и эффективности мер по управлению дебиторской задолженностью нами разработана комплексная система количественных показателей, учитывающая как финансовые, так и операционные аспекты деятельности организации. В отличие от традиционных подходов, основанных на отдельных, часто изолированных показателях, данная система предлагает интегрированный подход, объединяющий несколько ключевых показателей с присвоением им весовых коэффициентов, отражающих специфику конкретного бизнеса. Это позволяет получить более точную и всестороннюю картину состояния дебиторской задолженности и эффективности применяемых мер управления.

Мы предлагаем использовать следующие показатели риска, каждый из которых направлен на оценку определённого аспекта потенциальных проблем с дебиторской задолженностью (далее – ДЗ):

1. Индекс просроченной задолженности (ИПЗ) – показатель, учитывающий не только процент просроченной задолженности, но и степень её просрочки, что позволяет более точно оценить потенциальные потери. ИПЗ рассчитывается как взвешенная сумма процентов просроченной задолженности по различным периодам просрочки:

$$\text{ИПЗ} = \sum (W_i * P_i) \quad (1)$$

где W_i – весовой коэффициент, отражающий критичность i -го уровня просрочки (например, 1 для 30–60 дней, 2 для 61–90 дней, 3 для >90 дней). Веса определяются экспертным путем с учетом специфики отрасли и бизнеса;

P_i – процент ДЗ, просроченной на i -й период.

Например, если 10% ДЗ просрочено на 30 – 60 дней ($W_1=1$), 5% – на 61 – 90 дней ($W_2=2$) и 2% – более 90 дней ($W_3=3$), то $\text{ИПЗ} = (10) + (25) + (3*2) = 26\%$.

2. Индекс концентрации дебиторской задолженности (ИКД) – показатель, который оценивает риск, связанный с концентрацией дебиторской задолженности у небольшого числа крупных должников. Высокая концентрация увеличивает уязвимость предприятия перед возможными финансовыми трудностями этих должников. ИКД рассчитывается по формуле Херфиндаля – Хиршмана:

$$\text{ИКД} = \sum (S_i^2) / (\sum S_i)^2 \quad (2)$$

где S_i – сумма задолженности i -го должника. Значение ИКД, близкое к 1, указывает на высокую концентрацию дебиторской задолженности.

3. Индекс качества клиентов (ИКК) – показатель, который учитывает кредитный рейтинг или скоринговый балл клиентов, позволяя оценить вероятность своевременного погашения задолженности. Чем выше средний скоринговый балл, тем ниже риск:

$$\text{ИКК} = \frac{\sum K_i * A_i}{\sum A_i} \quad (3)$$

где K_i – кредитный рейтинг или скоринговый балл i -го клиента;

A_i – сумма задолженности i -го клиента.

4. Индекс влияния дебиторской задолженности на ликвидность (ИВДЛ) – показатель, который отражает долю дебиторской задолженности в текущих активах предприятия, показывая, насколько дебиторская задолженность влияет на краткосрочную платежеспособность:

$$\text{ИВДЛ} = \frac{\text{ДЗ}}{\text{Текущие активы}} * 100\% \quad (4)$$

Предлагаем использовать следующие показатели эффективности мер по управлению дебиторской задолженностью:

1. Коэффициент оборачиваемости ДЗ с учётом просроченной ДЗ (КОД_УП) – модифицированный коэффициент оборачиваемости ДЗ, учитывающий влияние просроченной задолженности на эффективность управления:

$$\text{КОД УП} = \frac{\text{Выручка}}{\text{Средний остаток ДЗ} - \text{Средний остаток просроченной ДЗ}} \quad (5)$$

Средневзвешенный срок погашения ДЗ (ССП_ВЗ) учитывает взвешивание срока погашения по каждой дебиторской задолженности, отражая среднюю продолжительность периода взыскания:

$$\text{ССП ВЗ} = \frac{\sum T_i * A_i}{\sum A_i} \quad (6)$$

где T_i – срок погашения i -й задолженности.

A_i – сумма i -й задолженности.

Эффективность мер по взысканию (ЭМВ) отражает эффективность мер по взысканию просроченной ДЗ:

$$\text{ЭМВ} = \frac{\text{Сумма взысканной просроченной ДЗ}}{\text{Сумма просроченной ДЗ в начале периода}} * 100\% \quad (7)$$

Для получения комплексной оценки риска и эффективности мы предлагаем использовать агрегированный показатель, представляющий собой взвешенную сумму всех вышеперечисленных показателей:

$$\text{Агрегированный показатель} = W_1 * \text{ИПЗ} + W_2 * \text{ИКД} + W_3 * \text{ИКК} + W_4 * \text{ИВДЛ} + W_5 * \text{КОД_УП} + W_6 * \text{ССП_ВЗ} + W_7 * \text{ЭМВ} \quad (8)$$

где W_i – весовые коэффициенты ($\sum W_i = 1$), определяемые экспертным путем в зависимости от приоритетов компании.

На рис. 1 схематически представлена взаимосвязь этапов системы управления дебиторской задолженностью с использованием предложенных показателей.

Для оценки эффективности учетной политики в отношении денежных потоков целесообразно использовать следующие показатели:

1. Количественные показатели для оценки достаточности, эффективности и синхронности денежных потоков (рис. 2).

Рис. 1. Система управления дебиторской задолженностью (авторская разработка)

Рис. 2. Количественные показатели для оценки достаточности, эффективности и синхронности денежных потоков

2. Качественные показатели для оценки достаточности, эффективности и синхронности денежных потоков дают представление о субъективных факторах и процессах, влияющих на достаточность, синхронность и эффективность использования денежных средств.

2.1. Уровень удовлетворенности пользователей учетной информацией: оценка мнения сотрудников, использующих учетные данные в своей работе, о качестве, своевременности и доступности информации. Проводится путем анкетирования, опросов и интервью. Позволяет выявить недостатки в системе учета, влияющие на качество управленческих решений.

2.2. Уровень компетентности персонала: оценка знаний и навыков сотрудников, участвующих в процессе учета и контроля денежных средств. Проводится путем тестирования, аттестации, анализа результатов работы. Позволяет выявить недостатки в обучении персонала и оценить риски, связанные с человеческим фактором.

2.3. Эффективность процедур внутреннего контроля: оценка надежности и результативности контрольных процедур, таких как инвентаризация, сверка данных, контроль доступа, разделение обязанностей. Проводится путем тестирования, наблюдения

и анализа отчетности. Позволяет выявить слабые места в системе внутреннего контроля и разработать меры по их усилению.

2.4. Соблюдение правил и регламентов: оценка соблюдения сотрудниками правил хранения, использования и перемещения денежных средств, а также регламентов проведения инвентаризаций. Позволяет выявить и устранить причины нарушений, а также обеспечить единообразное применение учетной политики.

Обсуждение результатов. Предложенная многомерная классификация дебиторской задолженности и денежных средств представляет собой более полную и универсальную систему, чем традиционные подходы. Включение таких критериев, как физическая форма, место хранения, назначение, уровень риска и степень интеграции в мировую финансовую систему, позволяет более адекватно оценивать характеристики денежных средств и управлять ими в условиях современной экономики. Особое внимание уделено интеграции криптовалют и цифровых финансовых активов, что является новизной данного исследования.

Авторская система количественных показателей значительно улучшает оценку уровня риска и эффективности управления дебиторской задолженностью и денежными потоками по сравнению с традиционными методами. Ключевое преимущество – комплексный подход, объединяющий финансовые и операционные аспекты деятельности компании. В отличие от традиционных систем, которые часто фокусируются на отдельных показателях (например, только на проценте просроченной дебиторской задолженности), предлагаемая система учитывает множество факторов, включая степень просрочки, концентрацию дебиторской задолженности, качество клиентской базы, влияние дебиторской задолженности на ликвидность, скорость оборачиваемости денежных средств и эффективность мер по взысканию долгов. Это обеспечивает более полную и точную картину состояния дебиторской задолженности, достаточности и синхронности денежных потоков.

Гибкость системы, обеспечиваемая использованием весовых коэффициентов, позволяет адаптировать её к специфике деятельности любого предприятия. Каждый показатель получает вес, отражающий его значимость для конкретной компании. Это делает систему применимой для различных отраслей и бизнес – моделей. В отличие от фиксированных моделей, предлагаемая система позволяет применять индивидуальный подход, что приводит к более точным и релевантным результатам. Кроме того, система способствует раннему выявлению потенциальных проблем с дебиторской задолженностью и денежными потоками, что позволяет своевременно принимать корректирующие меры и предотвращать серьезные финансовые потери. Таким образом, система обеспечивает более эффективный контроль и управление дебиторской задолженностью, способствуя росту финансовой стабильности и устойчивости компании.

Заключение. Данное исследование демонстрирует, что выбор и обоснование учетной политики в отношении дебиторской задолженности и денежных средств – это комплексный процесс, требующий учета множества факторов. Необходимо тщательно проанализировать специфику деятельности компании, отраслевые особенности, налоговое законодательство, макроэкономические условия, а также риски, связанные с возможными изменениями в будущем. Применение как количественных, так и качественных методов оценки эффективности различных вариантов учетной политики позволит принять обоснованное решение, минимизируя риски и максимизируя выгоды.

Важным вкладом работы является разработка авторской системы количественных показателей для оценки уровня риска и эффективности мер по управлению дебиторской задолженностью. Данная система позволяет организациям более точно оценивать риски непогашения дебиторской задолженности и принимать обоснованные решения по

управлению денежными потоками, что, в свою очередь, способствует минимизации возможных финансовых потерь. Применение разработанной системы позволит повысить эффективность управления дебиторской задолженностью, сократить сроки ее погашения и оптимизировать денежные потоки.

Список литературы

1. Алборов, Р.А. Развитие экономических механизмов управления эффективностью деятельности сельскохозяйственных организаций: монография / Р.А. Алборов, З.А. Миронова ; ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. – 174 с.
2. Алборов, Р.А. Совершенствование информационных функций управления эффективностью сельскохозяйственного производства / Р.А. Алборов, А.С. Хусаинова, С.Р. Концевая // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 4 (33). – С. 8-12.
3. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от «А» до «Я» / В.П. Астахов. – М.: Феникс, 2013. – 480 с.
4. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М.: Проспект, 2023. – 256 с.
5. Бакаев, А.С. Реформирование системы бухгалтерского учета в России : Вопросы теории и практики : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.12. – Москва, 2005. – 462 с. : ил.
6. Дружиловская, Т.Ю. Исторические аспекты формирования требований к учетной политике и оценке объектов учета / Т.Ю. Дружиловская // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 18. – С. 10–22.
7. Кирилина, И.В. Учетная политика: два в одном / И.В. Кирилина // Расчет. – 2014. – № 2. – С. 29-31.
8. Киселев, М. Учетная политика на 2014 год / М. Киселев // Финансовая газета. – 2013. – № 12 (473). – С. 18-20.
9. Пятов, М.Л. Разработка элементов учетной политики организации / М.Л. Пятов // Бухгалтерский учет. – 2013. – № 5. – С. 15-18.
10. Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет для руководителей / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов. – М.: Проспект, 2008. – 319 с. – ISBN: 978-5-392-00148-4.
11. Актуальные проблемы стандартизации учета, анализа и аудита: монография / Л.В. Сотникова, Е.Н. Домбровская, Я.И. Устинова и др. – М.: Финансовый университет, 2024. – 514 с. – ISBN: 9785466053371.
12. Агафонова, М.Н. Бухучет в розничной торговле / М.Н. Агафонова. – М.: Гросс-Медиа, 2008. – 448 с. – ISBN: 978-5-476-00611-4.
13. Графова, Т.О. Структурированные планы счетов и их использование в бухгалтерском управлении экономическими процессами [Текст] / Т.О. Графова // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 28 (178).
14. Евстратова, И.В. Экспедиторские документы – формальность или необходимость? / И.В. Евстратова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 7. – С. 68-70.
15. Соснаускене, О.И. Учетная политика / О.И. Соснаускене. – М.: Горячая линия бухгалтера, 2008. – ISBN: 978-5-9563-0078-7.
16. Хоружий, Л.И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления / Л.И. Хоружий, И.Н. Турчаева, Н.А. Кокорев. – М.: Инфра-Инженерия, 2019. – 308 с. – ISBN: 978-5-16-014551-8.
17. Работа бухгалтерий компаний в условиях санкций и правительственных контрмер / А.В. Бодяко, С.В. Пономарева, М.В. Краюшкина, Т.М. Рогуленко // Вестник

ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). – 2022. – № 4. – С. 29-38. – DOI: 10.51760/2308-9407_2022_4_29. – EDN: PSWITL.

18. Сахчинская, Н.С. Формирование и раскрытие учетной политики организации: монография. – Самара: Изд-во НОАНО ВПО СИБиУ, 2010. – 276 с.

19. Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

20. Кондраков, Н.П. Учетная политика организации на 2012 год / Н.П. Кондраков. – М.: Эксмо-Пресс, 2011. – 208 с. – ISBN: 978-5-699-52284-2.

21. Палий, В.Ф. Теории бухгалтерского учета: современные проблемы / В.Ф. Палий. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 59 с. – ISBN: 5-85428-177-5.

22. Соколов, В.Я. Готовим бухгалтерскую отчетность / Л. Шнейдман, М. Волович, А. Салтыкова, В. Соколов. – М.: Бухгалтерский учет, 2002. – 160 с. – ISBN: 5-85428-106-6.

Сердюк Вера Николаевна, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: vera290256@mail.ru
ORCID: 0009-0008-0351-2550

Горгуль Александр Константинович, магистрант кафедры учета, анализа и аудита, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: onovyj63@gmail.com

Поступила в редакцию 10.02.2025 г.

SERDYUK Vera¹,
GORGUL Aleksandr¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE SELECTION AND JUSTIFICATION OF ACCOUNTING POLICIES FOR ACCOUNTS RECEIVABLE AND CASH

The article is devoted to the study of methodological aspects of the selection and justification of accounting policies for accounts receivable and cash. The novelty of the research lies in the proposed multidimensional classification that combines various existing approaches and complements them with new criteria relevant to modern economic reality. In particular, it takes into account aspects of cryptocurrencies and digital financial assets that are not present in most traditional classifications.

This study offers a multifactorial analysis that takes into account not only traditional, but also emerging factors that arise as a result of the interaction of the main factors influencing the choice of accounting policies for accounts receivable and cash. Unlike traditional approaches that focus on individual factors, we propose a synergetic approach that takes into account the interaction of multiple factors and their combined impact.

A system of quantitative indicators for assessing the risks of accounts receivable has been developed and tested, which makes it possible to increase the efficiency of cash flow management and reduce potential losses of the enterprise.

A comprehensive and systematic approach to assessing the effectiveness of the accounting and control system for accounts receivable and cash is proposed. It allows you to objectively assess the impact of accounting policy on the management of accounts receivable, on the adequacy and synchronicity of cash flows, and the effectiveness of the use of funds. Regular application of this methodology will allow organizations to identify and eliminate deficiencies in accounting policies in a timely manner and achieve strategic goals.

Key words: *cash, accounts receivable, accounting, accounting policy, internal control, risks.*

References

1. Alborov, R.A. & Mironova, Z.A. (2010) The development of economic mechanisms for managing the effectiveness of agricultural organizations: a monograph. Izhevsk State Agricultural Academy. Izhevsk : RIO FGOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy. 174 p. (In Russian).
- 2 Alborov, R.A., Khusainova, A.S. & Kontseva, S.R. (2012) Improving the information functions of agricultural production efficiency management. *Bulletin of the Izhevsk State Agricultural Academy*. 4 (33), P. 8-12. (In Russian).
3. Astakhov, V.P. (2013) Accounting from "A" to "Z". M.: Phoenix. 480 p. (In Russian).
4. Babaev, Yu.A. & Petrov, A.Jr. (2023) Theory of accounting: textbook. M.: Prospekt. 256 p. (In Russian).
5. Bakaev, A.S. (2005) Reforming the accounting system in Russia : Issues of theory and practice : dissertation ... Doctor of Economics : 08.00.12. Moscow. 462 p. (In Russian).
6. Druzhilovskaya, T.Y. (2014) Historical aspects of the formation of requirements for accounting policy and valuation of accounting objects. *International accounting*. 18, P. 10–22. (In Russian).

7. Kirilina, I.V. (2014) Accounting policy: two in one. *Calculation*. 2, 29-31. (In Russian).
8. Kiselev, M. (2013) Accounting policy for 2014. *Financial Newspaper*. 12 (473), 18-20. (In Russian).
9. Pyatov, M.L. (2013) Development of elements of the accounting policy of the organization. *Accounting*. 5, 15-18. (In Russian).
10. Sokolov, Ya.V. & Pyatov, M.L. (2008) Accounting for managers. M.: Prospect. 319 p. ISBN: 978-5-392-00148-4. (In Russian).
11. Sotnikova, L.V., Dombrovskaya, E.N., Ustinova, Ya.I. et al. (2024) Actual problems of standardization of accounting, analysis and audit: a monograph. Moscow: Financial University. 514 p. ISBN: 9785466053371. (In Russian).
12. Agafonova, M.N. (2008) *Accounting in retail trade*. Moscow: Gross-Media, 448 p. ISBN: 978-5-476-00611-4. (In Russian).
13. Grafova, T.O. (2011) Structured charts of accounts and their use in accounting management of economic processes. *International accounting*. 28 (178). (In Russian).
14. Evstratova, I.V. (2012) Forwarding documents – a formality or a necessity? *Accounting*. 7, 68-70. (In Russian).
15. Sosnauskene, O.I. (2008) Accounting policy. Moscow: Accountant's hotline. ISBN: 978-5-9563-0078-7. (In Russian).
16. Khoruzhiy, L.I., Turchaeva, I.N. & Kokorev, N.A. (2019) Accounting, reporting and analysis in the context of crisis management. Moscow: Infra-Engineering. 308 p. – ISBN: 978-5-16-014551-8. (In Russian).
17. Bodyako, A.V., Ponomareva, S.V., Krayushkina, M.V. & Rogulenko, T.M. (2022) The work of accounting departments of companies in the conditions of sanctions and government countermeasures. *Bulletin of Professional Accountants*. 4, 29-38. DOI: 10.51760/2308-9407_2022_4_29. (In Russian).
18. Sakhchinskaya, N.S. (2010) Formation and disclosure of the accounting policy of the organization: a monograph. Samara: Publishing House of NOANO VPO SIBiU. 276 p. (In Russian).
19. Sokolov, Ya.V. (1996) Accounting: from the origins to the present day: Textbook. a manual for universities. M.: Audit, UNITY. 638 p. (In Russian).
20. Kondrakov, N.P. (2011) Accounting policy of the organization for 2012. Moscow: Eksmo-Press. 208 p. ISBN: 978-5-699-52284-2. (In Russian).
21. Paliy, V.F. (2007) Theory of accounting: modern problems. M.: Accounting. 59 p. ISBN: 5-85428-177-5. (In Russian).
22. Sokolov, V.Ya., Shneidman, L., Volovich, M. & Saltykova, A. (2002) Preparing accounting statements. M.: Accounting. 160 p. ISBN: 5-85428-106-6. (In Russian).

Serdyuk Vera, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: vera290256@mail.ru
ORCID: 0009-0008-0351-2550

Gorgul Aleksandr, Master Student of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: onovyj63@gmail.com

Received 10.02.2025